

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Artikel : The Implementation Of Collaborative Learning Method To Enhance Motivation Of The Faculty Of Economics Students In Learning Dirasah Islamiyah In Islamic University Of Jakarta

Penulis : Maryam Sulaeman dan *Mulyadi*

Nama Konferensi : International Postgraduate Conference On Research In Education

Penyelenggara Konferensi : Universiti Sains Malaysia

Waktu Pelaksanaan : 11-13 Agustus 2017

No.ISBN/ISSN :

Tanggal/Waktu : Agustus 2017

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Furom Ilmiah Internasional
 (ber✓ pada kategori yang tepat) Prosiding Furom Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding __		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☐	
a.Kelengkapan unsur isi paper (10%)	0.6	-	0.1
b.Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	1.8	-	1.6
c.Kecukupan dan kemutahiran data/ informasi dan metodologi (30%)	1.8	-	1.7
d.Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/prosiding (30%)	1.8	-	1.8
Total = (100%)	6	-	5.6
Nilai Pengusul =			

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

Collaborative learning method merupakan salah satu strategi pembelajaran, materi yang merupakan salah satu komponen dalam mendasarinya pada disiplin.

Jakarta, 26 Agustus 2019

Reviewer 1

Dr. Moh. Fahri Yasin, M.Pd
 NIP/NIDN : 195812311988031015 / 2028125801
 Unit Kerja:Pascasarjana Universitas Islam As-Syafi'iyah

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : PROSIDING

Judul Artikel : The Implementation Of Collaborative Learning Method To Enhance Motivation Of The Faculty Of Economics Students In Learning Dirasah Islamiyah In Islamic University Of Jakarta
Nama Konfrensi : Maryam Sulaeman dan Mulyadi
Penyelenggara Konfrensi : International Postgraduate Conference On Research In Education
Waktu Pelaksanaan : Universiti Sains Malaysia
No. ISBN/ISSN : 11-13 Agustus 2017
Tanggal/Waktu : Agustus 2017

Kategori Publikasi Makalah : Prosiding Furom Ilmiah Internasional
 (berit✓pada katagori yang tepat) Prosiding Furom Ilmiah Nasional

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Prosiding __		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional ☐	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi paper (10%)	0.6	-	0.5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	1.8	-	1.7
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/ informasi dan metodologi (30%)	1.8	-	1.8
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbit/prosiding (30%)	1.8	-	1.8
Total = (100%)	6	-	5.8
Nilai Pengusul =			

Catatan penilaian artikel oleh Reviewer :

- Karya ilmiah mengandung isi yg cukup lengkap
- Ruang lingkup dan karya ilmiah ini cukup dalam
- Informasi yg disampaikan cukup mutakhir
- Kualitas jurnal cukup baik

Jakarta, 20 Agustus 2019
 Reviewer 2

Dr. Robinson Situmorang, M.Pd
 NIP/NIDN : 195710161983031002
 Unit Kerja : Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta